

TADQIQOT UCHUN TANLAB OLINGAN G'O'ZA NAVLARINING FENOLOGIK KUZATUV NATIJALARI

Xayitbekova Muxlisa Mirkomiljon qizi

Talaba

Qodirov Otabek Abdullaxayevich

Katta o'qituvchi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15737516>

Annotatsiya:

Urug'lik uchun terilayotgan paxta hosili asosan 80-85% pishib yetilganda boshlanadi. Ushbu maqolada o'simlikning 3-8 hosil shoxlar oralig'idan terib olingan urug'liklarni vegetatsiya davri va ularning rivojlanishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Urug'chilik tizimini rivojlantirish va uni ilmiy asoslashda yuqoridagi tadbirni qo'llash kelgusida sara urug'lardan foydalanish va yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishga kafolat beruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Urug'lik paxta, hosildorlik, iqtisodiy samarodlik, variant, qaytariq, rayonlashtirish, istiqbolli nav, qimmatli xo'jalik belgi, sentner.

Аннотация:

Сбор хлопка на семена, как правило, начинается при созревании 80–85% урожая. В данной статье приведены данные о вегетационном периоде и развитии растений, полученных из семян, собранных с 3–8 плодовых ветвей. Применение данного мероприятия в развитии и научном обосновании семеноводческой системы является одним из факторов, гарантирующих использование отборных семян в будущем и достижение высокой экономической эффективности.

Ключевые слова: хлопчатник семенной, урожайность, экономическая эффективность, вариант, повторность, районирование, перспективный сорт, ценная хозяйственная признака, центнер.

Annotation:

The harvesting of cotton for seed purposes usually begins when 80–85% of the crop has matured. This article presents data on the vegetation period and development of plants grown from seeds collected from the 3rd to 8th fruit branches. The application of this method in the development and scientific justification of the seed production system is one of the factors that ensures the use of selected seeds in the future and the achievement of high economic efficiency.

Key words: seed cotton, yield, economic efficiency, variant, zoning, promising variety, valuable economic trait, centner.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" gi PF-5708-sonli farmonini so'zsiz bajarilishini ta'minlash uchun, Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini tayyorlash, foydalanish va eksport qilishning zamonaviy tizimini shakllantirish, mahalliy va xorijiy seleksiya navlari, shu jumladan biotexnologik navlarning birlamchi urug'chiligini tashkil etish va rivojlantirish, urug'chilik va urug'shunoslik tizimini ilmiy asosda tubdan yaxshilash, Davlat reyestriga kiritilgan va yangi g'o'za navlarini elita va keyingi avlodlari urug'larini tayyorlashning zamonaviy resurs tejoychi uslublarini takomillashtirish hamda urug'lik sifatini belgilovchi yangi Davlat standartlarini va boshqa me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish orqali halqaro talablarga moslashtirish vazifasi yuklatilgan.

Shundan kelib chiqib, biz o'z tadqiqotimizda Andijon viloyati sharoitida xar xil agrotexnologiya qo'llanilishi orqali yetishtirilayotgan (Ochiq 90x12x1) rayonlashgan g'o'za navlari moydorlik xususiyasi hamda tola sifat ko'rsatkichlarini o'rganish maqsadida dala tajribalari o'tkazdik va kelajakda ularning muqobil birlamchi urug'chiligini tashkil qilishdek maqsadni belgilab oldik.

O'rtapishar, sifatli tola ko'rsatkichiga ega, har xil agrotexnik sharoitda yetishtirilgan g'o'za navlari urug'larini Andijon viloyati bo'z tuproqlarida tajriba uchun tanlab olingan Andijon-35, O'zPITI-201 va O'zPITI-202 paxta navlarini chitit moydorligi hamda ushbu navlarni tola sifat ko'rsatkichlarini qiyosiy aniqlab, ishlab chiqarishga tavsiya qilinadi.

PSUYeAITI (O'zPITI) uslubiy qo'llanmasiga asoslanib, fenologik kuzatuvlar olib boriladi.

G'o'zaning elita xo'jaliklaridan olingan Andijon-35, O'zPITI-201 va O'zPITI-202 o'rtapishar g'o'za navlari urug'larini O'zDSt 663:2017 talablariga mosligi va chigit moydorligini aniqlash hamda tola sifat ko'rsatkichi ob'ekti va predmeti sifatida qabul qildik.

Iyun oyi kuzatuvlari natijalariga ko'ra eng bo'ydor g'o'za variantimiz O'zPITI-202 navi bo'lib (22,0 sm), barcha agrotexnik tadbirlar tajribaning xamma variantlariga bir qo'llanilgan, boshqa variant g'o'za navlaridan, xususan O'zPITI-201 g'o'za naviga (17,8 sm) nisbatan naqt 4,2 sm. ga baland bo'lganini ko'rishimiz mumkin. (1-jadval)

Tajribada o'rganilayotgan Andijon-35 g'o'za navining bo'yi barcha qaytariqlar bo'yicha hisoblanganda o'rta hisobda 20,7 sm. ni tashkil qildi. Xuddi

shu ko'rsatkich bo'yicha O'zPITI-201 g'o'za navining ko'rsatkichi 18,5 sm. ni namoyon qildi.

Iyul oyi kuzatuv natijalariga ko'ra barcha qaytariqlar bo'yicha g'o'za navlarining bo'yi hisoblanganda ularning ichidan eng bo'yidori O'zPITI-202 go'za navi topilib, uning bo'yi 50,5 sm. ni tashkil qildi. Ushbu g'o'za navining deyarli barcha ko'rsatkichlari qolgan variant naviga hamda nazoratga nisbatan ustunlik qilganligini ko'rish mumkin. Tajriba da o'rganilayotgan O'zPITI-201 g'o'za navining iyul oyining birinchi dekadasida o'rganilgan bo'y ko'rsatkichi variantlar ichida o'rta hisobda 1,5 sm. g'ak am ko'rsatkichni (48,7 sm) namoyon qildi. Qolgan ikkita variantimiz nazorat va O'zPITI-202 navlarining ushbu oy ko'rsatkichlari deyarli teng ekanligi ma'lum bo'ldi.

1-jadval

G'o'za navlarining o'sishi va rivojlanishi

№	Variantlar	Asosiy poya balandligi, sm											
		1-iyun				1-iyul				1-avgust			
		Qaytariqlar				Qaytariqlar				Qaytariqlar			
		I	II	III	Σ	I	II	III	Σ	I	II	III	Σ
1	Andijon-35 (Nazorat)	20,8	21,3	21,5	20,7	48,6	49,6	49,4	49,3	95,4	95,5	95,2	95,3
3	O'zPITI-201	17,8	18,2	18,7	18,5	49,2	48,6	48,1	48,7	93,6	94,5	94,3	94,0
5	O'zPITI-202	21,4	22,7	21,6	22,0	51,3	50,4	50,7	50,5	102,4	102,7	104,5	103,3

Avgust oyi kuzatuvlarida bo'yining yuqoriligi bo'yicha O'zPITI-202 g'o'za navi natijalari bo'ldi. O'rganilayotgan boshqa navlar bo'yidan deyarli 6-8 sm. ga yuqoriligi bilan farq qilishi ko'rindi. Ya'ni nazorat navining bo'yiga nisbatan 8 sm. ga yuqori, ikkinchi varint O'zPITI-201 naviga nisbatan esa 7 sm. ga yuqori ko'rsatkichni namoyon qildi.

Sentyabr oyi kuzatuvlari asosan o'rganilayotgan g'o'za navlarining bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni ko'rsatkichlari aniqlandi. (2-jadval)

Tadqiqot bo'yicha olingan ma'lumotlar sentyabr oyining ikkinchi sanasiga to'g'ri keladi. Barcha variantlarning 3 ta qaytariqlari kesimida ochilgan ko'saklar soni hamda jami ko'saklar (dona) soni keltirib o'tilgan.

2-jadval

G'o'za navlarining o'sishi va rivojlanishi

№	Variantlar	Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni, dona
		2-sentyabr

		Ochilgan				Jami			
		I	II	III	Σ	I	II	III	Σ
1	Andijon-35	4,7	5,6	5,3	5,3	14,5	14,5	14,7	14,6
3	O'zPITI-201	4,5	5,4	4,9	5,0	13,5	13,8	13,7	13,7
5	O'zPITI-202	5,6	6,4	6,2	6,2	13,6	13,8	13,8	13,7

Ushbu natijalar bo'yicha o'rtacha bo'ydor bo'lgan O'zPITI-201 g'o'za navining bir tup o'simlikda ochilgan ko'saklar soni bo'yicha o'rganilgan ko'rsatkich bo'yicha eng past natijani ko'rsatdi. O'zPITI-202 va O'zPITI-201 g'o'za navlarining 2-sentyabr sanasida jami ochilgan ko'saklar soni bo'yicha o'rta hisobda teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni har ikkala navda ham 13,7 donadan ochilgan ko'saklar sanab olindi.

Sentyabr oyida bir tup o'simlikda ochilgan ko'saklarning o'rtacha ko'rsatkichi bo'yicha nazorat Andijon-35 g'o'za navining ko'rsatkichi eng yuqori deb tanlab olindi va 14,6 dona ekanligi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.S.Kozubayev, B.I.Mamaraximov-G'o'za urug'chiligini takomillashtirish olmillari||, Toshkent, 2013., 80, 167 b.
2. Abdullaxayevich, Q. O., Shavvazovna, A. F., O'g'li, T. X. A. T., & O'g'li, O. M. U. B. (2023). YANGI VA ISTIQBOLLI S-7303 G'O'ZA NAVIDAN YUQORI HOSIL YETISHTIRISH. Science and innovation, 2(Special Issue 6), 301-303.
3. Абдуллахаевич, Қ. О. (2024). ЭЛИТА УРУҒЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ УРУҒЛИК КЎЧАТЗОРЛАРИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ДАЛА КЎРИКЛАРИ. Science and innovation, 3(Special Issue 21), 892-895.
4. Qodirov, O. A. (2023). VALUABLE VARIETAL CHARACTERISTICS OF SEED VARIETIES. Экономика и социум, (12 (115)-1), 588-591.

